

QUAL A PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES SOBRE A ADOÇÃO DE SALA DE AULA INVERTIDA NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL DE DISCIPLINAS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE? UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

CODEBOOK

TEMAS	SUBTEMAS	PARTICIPANTES
Benefícios do formato e contribuição no aprendizado	Interatividade e dinâmica entre os participantes	P1, P5, P24, P2, P3, P25, P16, P22
	Linguagem própria e aprendizado compartilhado	P8, P11, P1, P15
	Protagonismo e potencialização do diálogo	P22, P25, P12, P23
	Instigação da autonomia discente e contribuição com a aula	P7, P18, P16, P26
Desafios enfrentados e composição do conteúdo	Aliança com conteúdo prático e preferência por formatos de conteúdos	P12, P13, P15, P16, P8, P9, P7, P14
	Quantidade demasiada de conteúdo	P1, P4, P5, P7, P6
	Uso de materiais em idioma estrangeiro	P12, P13, P20, P21
	Recorrência de falas repetidas nas argumentações	P24, P26